

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ ПРИАРАЛЬЯ

¹Шарипова С.М., ²Кобулов Б.М.

^{1,2}Кафедры педиатрии и неонатологии Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии г. Ургенч, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049061>

Objective: The purpose of this work was to study the morbidity of children in ecologically unfavorable areas of Urgench.

Methods: A survey of 120 children living in two conditionally designated areas of the city was conducted (according to Urgench): environmentally friendly and unfavorable.

Results: studies have shown that the incidence of morbidity in children in ecologically unfavorable areas occurred in the following order: respiratory diseases – 86%, digestive tract diseases – 53%, allergic diseases – 65%, neurological abnormalities -32%, anemia -75%, ENT pathology-30%. The results of the research indicate that the most common pathology was respiratory diseases, among which pneumonia took a special place. The above-mentioned diseases were relatively less common in children from ecologically favorable areas of Urgench.

Актуальность:

Экология и здоровье населения Приаралья актуальная проблема не только для Узбекистана, но и всей мировой общественности. Неблагополучие экологической обстановки тяжелым грузом легло на все население Республики Каракалпакстан, но особенно страдают дети, так как детский организм в связи с функциональной незрелостью тканей и систем адаптации и защиты особо чувствителен к влиянию факторов окружающей среды.[1,19,20].

В последнее время в связи со значительным загрязнением окружающей среды, проблема окружающая среда и его влияние на здоровье ребенка стала одной из актуальных. В связи с ухудшением экологической обстановки в мире для медицинской науки в общем и профилактической медицины в частности особый интерес представляют экологозависимые заболевания. Самый большой процент из них приходится на заболевания дыхательной системы.

В аспектах формирования здоровья населения приоритетным является профилактика заболеваемости среди детского контингента. Адаптивные возможности взвизывающегося организма ребенка к постоянно изменяющимся условиям внешней среды характеризуется напряженностью в силу известных анатомо-физиологических особенностей организма детей.[1,11].

Дети в силу их возрастных особенностей наиболее уязвимы в отношении неблагоприятных воздействий экологических факторов и развития экпатологии. Реакции детского организма на загрязняющие вещества даже в допороговых их концентрациях существенно отличаются от таковых у взрослых, и тем более выражены, чем меньше возраст ребенка. По мере повышения концентраций загрязняющих веществ в окружающей среде, закономерно возрастает число детей в популяции, реагирующих на их присутствие.[13,15].

Поэтому состояние здоровья детей является одним из наиболее чувствительных показателей, отражающих изменения качества окружающей среды, а экологическая патология детского возраста по справедливому определению академика Ю.Е. Вельтищева (1998), прежде всего, представлена врожденными пороками, аллергическими

заболеваниями, хроническими соматическими, нервно-психическими и онкологическими заболеваниями. Особенно эти вопросы актуальны для промышленных городов, где в значительной степени проявляются неблагоприятные экологические факторы.

Цель: настоящей работы явилось изучение заболеваемости детей в экологически неблагоприятных районах г. Ургенча.

Методы: Проведено обследование 120 детей, проживающих в двух условно выделенных зонах города (по данным Ургенча): экологически благоприятные и неблагоприятные.

Результаты: исследования показали, что частота распространенности заболеваемости детей в экологически неблагоприятных зонах встречались в следующем порядке: болезни органов дыхания – 86%, болезни пищеварительного тракта – 53%, аллергические заболевания – 65%, неврологические отклонения -32%, анемия -75%, патологии ЛОР-30%. Итоги исследований свидетельствует, что наиболее распространенной патологией были болезни органов дыхания, среди которых особое место заняли пневмонии. Вышеперечисленные заболевания с относительно меньшей частотой встречались у детей с экологически благоприятных районов г Ургенча.

Вывод:

1. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о большой напряженности в реализации адаптивных реакций у детей в экологически неблагоприятных внешних условиях, что в свою очередь обуславливает предпосылки для более высокой заболеваемости.

2. У детей проживающих экологически неблагоприятных регионах острые бронхолегочные заболевание имеют свойственное им своеобразное течение. Это те дети, у которых сопровождается частые рецидивы заболевания и осложненным течение респираторных заболеваний. Эти положения необходимы учитывать при проведении профилактики, терапии и диспансеризации у проживающих в экологически неблагоприятных условиях.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ембергенов Н.Ж., Турдымамбетов И.Р., Уразимбетова Ю.Х. Қорақалпоғистон аҳолиси худудий таркибини такомиллаштириш масалалари //География ва Ўзбекистон табиий-ресурс салоҳиятини баҳолаш муаммолари. Респ. илмий-амал. конф. мат.– Тошкент, 2016. – Б. 137-138.
2. Гусев Е.Ю., Юрченко Л.Н., Черешнев В.А. и др. Варианты развития острого системного воспаления. Цитокины и воспаление. 2008; 7 (2): 9–17.
3. Зайцева О.В. Рекуррентные респираторные инфекции: можно ли предупредить? Педиатрия. 2015; 94 (2): 185-192.
4. Закиров.И.И.,СафинаА.И.//Критерии, диагностики и лечения внебольничной пневмонии у детей // Практическая медицина, 2014.№7.С.32-37.
5. Информационный бюллетень ВОЗ. Ноябрь 2016 г. mediainquiries@who.int
6. Каримджанов И.А., Исканова Г.Х., Исраилова Н.А.Диагностика и лечение внебольничной пневмонии удетей//Здоровье ребенка.-2016-№1.С-133-138.
7. Кетлинский С.А., Симбирцев А.С. Цитокины. СПб.: Фолиант. 2008; 552 с.
8. Колосов В.П., Кочегарова Е.Ю., Нарышкина С.В. Внебольничная пневмония (клиническое течение, прогнозирование исходов)-Благовещенск, 2012. - 124 с.

9. Кузник Б.И., Цыбиков Н.Н. Аутоиммунные механизмы регуляции системы гемостаза. Сибир. онкол. ж. 2005; 13 (1): 88-95.
10. Мавзютова Г.А. Этиопатогенетические механизмы иммунных нарушений при внебольничной пневмонии и их коррекция: автореф.дис. д-ра мед. наук. – Уфа, 2010. – 48 с.
11. Мизерницкий Ю.Л. Пульмонология детского возраста: достижения, задачи и перспективы// Рос.вестн. перинатол и педиатрии, 2014; 59 4-12.
12. Мираметова Н.П. Изучение кардиореспираторной системы детей в условиях Приаралья // Электронное научно–практическое периодическое издание «Экономика и социум».– 2017.– №1(32).– С.4.– www.iupr.ru
13. Мираметова Н.П. Особенности возрастной изменчивости морфологических признаков детей, проживающих в Приаралье // Материалы VI республиканской научно–практической конференции «Рациональное использование биоресурсов Южного Приаралья».– Нукус, 2017. – С.113–114
14. Новиков Ю.К. Этиология, степень тяжести и лечение внебольничной пневмонии //Рус.мед. журн. – 2011. – Т. 14. – № 7. – С. 537-543.
15. Самсыгина Г.А. Проблема часто болеющих детей в педиатрии. Педиатрия. 2015; 94 (1): 167-169.